

JINOYATLARGA QARSHI KURASH USULLARI VA UNING OPTIMAL HARAJATLARI

Nizametdinov Ali Akramovich

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Xasanova Umida

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Sagdullayeva Farangiz

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jinoyatchilikka qarshi kurashda oqilona xarajatlar tushunchasi ko'rib chiqilib, jamoat xavfsizligini ta'minlash va resurslarni samarali taqsimlash o'rtasidagi muvozanat muhimligi ta'kidlanadi. Jinoyatchilikning oldini olish va nazorat qilish samarali strategiyalari huquq-tartibot organlari, sud tizimlari, jamoatchilik dasturlari va texnologiyalarga investitsiyalarni talab qiladi. Ammo ortiqcha xarajatlar yoki resurslardan samarasiz foydalanish iqtisodiy tizimga og'irlik qilishi mumkin. Ushbu maqolada xavfsizlikni ta'minlashda iqtisodiy jihatdan foydali choralarga ustuvor ahamiyat berish zarurligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Jinoyatchilikning oldini olish, iqtisodiy samaradorlik, jamoat xavfsizligi, resurslarni taqsimlash, sud tizimi, jamoatchilik dasturlari

Jinoyatchilikka qarshi kurash hukumatlarning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, huquqni muhofaza qilish, sud jarayonlari, qamoqxonalar va profilaktik choralarga katta resurslarni talab qiladi. Ammo jamoat xavfsizligini ta'minlashda resurslardan oqilona foydalanish zarur. Jinoyatchilikka qarshi kurashda oqilona xarajatlar tushunchasini aniqlash barqaror strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashning oqilona xarajatlari bu amalga oshirilayotgan choralarning natijalari bilan asoslanadigan xarajatlardir. Investitsiyalar xavfsizlikni yaxshilash, jinoyatlarni kamaytirish va jamoatchilik ishonchini oshirishga olib kelishi kerak. Masalan, politsiya xodimlarini samaradorligini oshirish uchun treninglar tashkil etish yoki kuzatuv texnologiyalariga sarmoya kiritish uzoq muddatli ijobiy natijalar beradi. Biroq, bunday choralar qiymati ular taqdim etadigan qiymatga mos kelishi lozim.

Profilaktika choralarni amalga oshirish ko'pincha eng samarali strategiyalar sifatida namoyon bo'ladi. Jinoyatchilikning ildiz sabablarini, jumladan, qashshoqlik, ta'lim yetishmasligi va ishsizlikni hal qilishga qaratilgan jamoatchilik dasturlari vaqt o'tishi bilan jinoyat darajasini pasaytirishi mumkin. Masalan, yoshlarni qamrab oluvchi dasturlar, darsdan keyingi mashg'ulotlar va kasbiy tayyorgarlik kurslari shaxslarni jinoyatga qo'l urishdan qaytarishi mumkin. Bunday dasturlar qamoqxonalarni saqlash yoki keng qamrovli politsiya operatsiyalarini moliyalashtirishdan ko'ra arzonroq va samaraliroq hisoblanadi.

Sud islohotlari ham xarajatlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Uzoq sud jarayonlari va qamoqxonalarning to'lib ketishi davlat byudjetiga jiddiy yuk yuklaydi, ammo samarasiz natijalar beradi. Sud jarayonlarini soddalashtirish, zo'ravonliksiz jinoyatlar uchun qamoq jazosiga alternativ choralardan foydalanish va jazolash o'rniga reabilitatsiyaga e'tibor qaratish xarajatlarni kamaytirib, jinoyatchilikni kamaytirishga yordam beradi.

Texnologiyalardan foydalanish ham muhim omil hisoblanadi. Raqamli vositalar, masalan, tahliliy tizimlar, ma'lumot almashish platformalari va avtomatlashtirilgan tizimlar huquq-tartibot va sud jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Texnologiyaga dastlabki sarmoya katta ko'rinishi mumkin, ammo u jinoyatlarni aniqlash va hal qilish jarayonini tezlashtirish va aniqligini oshirish orqali xarajatlarni qisqartiradi.

Jamoatchilik va xususiy sektor hamkorligi jinoyatchilikka qarshi kurash xarajatlarini boshqarishda yordam beradi. Hukumatlar xususiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, kuzatuv tizimlari yoki targ'ibot kampaniyalarini moliyalashtirish va amalga oshirishda birgalikda ish olib borishi mumkin. Bu yondashuv moliyaviy yukni bo'lishishga yordam beradi va jinoyatchilikka qarshi choralarni samaraliroq qiladi.

Boshqa tomondan, jinoyatchilikka qarshi kurashda ortiqcha mablag' ajratish, masalan, politsiya kuchlarini harbiylashtirish yoki keraksiz kuzatuv dasturlarini moliyalashtirish samarasiz bo'lishi mumkin. Bu kamaygan samaradorlik, jamoatchilikning noroziligi va ta'lim, sog'liqni saqlash yoki infratuzilma kabi boshqa muhim sohalardan resurslarni chalg'itishga olib kelishi mumkin. Shu sababli siyosatchilar har bir chorani amalga oshirishdan oldin uning xarajat va foyda nisbatini diqqat bilan baholashlari kerak.

Xulosa. Jinoyatchilikka qarshi kurash xavfsizlikni ta'minlash va oqilona xarajatlarni saqlash o'rtasida muvozanatni talab qiladi. Profilaktik dasturlar, sud islohotlari va texnologiyalarga investitsiya qilish strategik rejalashtirilgan taqdirda katta foyda keltirishi mumkin. Siyosatchilar jinoyatchilikning ildiz sabablariga qaratilgan va huquqni muhofaza qilish hamda sud tizimlarining samaradorligini oshiradigan iqtisodiy jihatdan foydali choralarga ustuvorlik berishlari kerak. Resurslarni oqilona taqsimlash orqali hukumatlar jamiyatga ortiqcha moliyaviy yuk yuklamasdan xavfsiz muhit yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
2. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
3. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>

- org/10.5281/zenodo.14186622 //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
4. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIY TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
 5. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.
 6. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
 7. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.
 8. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.
 9. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.
 10. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
 11. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
 12. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
 13. Najmiddinov, Dilshod. "REVOLUTIONIZING ECONOMICS EDUCATION: EMPOWERING FUTURE ECONOMISTS THROUGH MODERN TECHNOLOGIES." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 209-214.
 14. Najmiddinov, Dilshod, and Jalol Yaxshiliqov. "THE CRUCIAL ROLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 14-19.
 15. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.